

XALQARO MOLIVAVIY OPERATSIYALARDA VALYUTA RISKLARINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINING TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Nosirova Jamilaxon Akbarovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

Jamilyanosirova2510@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16672569>

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro moliyaviy operatsiyalar jarayonida yuzaga keladigan valyuta risklarining iqtisodiy mazmuni, ularning moliyaviy barqarorlikka va investitsiya muhitiga ta'siri chuqur tahlil qilinadi. Xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladigan valyuta risklarini boshqarish vositalari – forward, futures, opsiyonlar, swaps hamda natural hedjlash usullarining afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqilgan. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida valyuta risklarini samarali boshqarish imkoniyatlari va mavjud tizimdagi institutsional va amaliy muammolar ochib berilgan. Muallif tomonidan derivativ bozorini rivojlantirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va regulyator siyosatini takomillashtirish bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola xalqaro moliya sohasida izlanish olib borayotgan tadqiqotchilar, bank mutaxassislari va eksport-import faoliyati bilan shug'ullanuvchi subyektlar uchun foydalidir.

Kalit so'zlar: valyuta riski, xalqaro moliyaviy operatsiyalar, forward shartnoma, derivativ vositalar, hedjlash strategiyasi, kurs o'zgarishi, moliyaviy barqarorlik, transchegaraviy to'lovlar, O'zbekiston moliya bozori, valyuta siyosati.

Bugungi globalashuv va iqtisodiy integratsiya sharoitida xalqaro moliyaviy operatsiyalarning hajmi va ahamiyati ortib bormoqda. Bunda xorijiy valyutada olib boriladigan to'lovlar, investitsiyalar, kreditlash va eksport-import bitimlari moliyaviy bozorlarning barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, xalqaro moliyaviy operatsiyalar doirasida yuzaga keladigan valyuta risklari korxonalar, banklar va umuman milliy iqtisodiyot uchun muhim xavf omilidir. Valyuta kurslarining o'zgaruvchanligi eksportyor va importyorlar, transmilliy kompaniyalar, investorlar, banklar va davlat byudjetining daromad qismlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston kabi iqtisodiyotlar uchun bu risklar makroiqtisodiy barqarorlikni izdan chiqarishi mumkin.

Xalqaro moliyaviy munosabatlarning chuqurlashuvi, transchegaraviy savdo va investitsiyalarning kengayishi valyuta risklarini boshqarish masalasini dolzarb mavzulardan biriga aylantirmoqda. Valyuta risklari bu xorijiy

valyutadagi kurs o'zgarishlari tufayli korxonaning yoki davlatning moliyaviy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan moliyaviy tavakkalchilik turidir. Ular xalqaro operatsiyalar ishtirokchilari, ya'ni eksportyorlar, importyorlar, xalqaro investorlar, banklar va boshqa moliya institutlari uchun muhim hisoblanadi. Ayniqsa, ochiq iqtisodiyotga o'tayotgan va valyuta liberalizatsiyasini boshlagan mamlakatlar, jumladan O'zbekiston uchun bu xavf ko'lami sezilarli bo'lib bormoqda.

Xalqaro moliyaviy operatsiyalarda valyuta risklari eng muhim xavf turlaridan biri hisoblanadi va ular asosan uchta asosiy ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, translatsion risk – bu xorijiy filiallar yoki xorijiy valyutadagi aktivlarning moliyaviy hisobotlarda mahalliy valyutaga aylantirilishi natijasida yuzaga keladigan salbiy farqlar ehtimolidir. Bunday risklar korxonaning moliyaviy natijalarini hisob-kitob qilishda valyuta kursining o'zgarishi sababli daromad yoki zarar shaklida aks etishi mumkin. Ikkinchidan, operatsion valyuta riski – bu real pul oqimlarida, ya'ni eksport, import, kredit to'lovlari kabi amaliy operatsiyalar davomida kutilmagan valyuta kursi o'zgarishlari natijasida yuzaga keladigan moliyaviy farqlardir. Bu turdagi risk korxonaning operatsion daromadi va xarajatlari o'rtasidagi nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi. Uchinchidan, iqtisodiy risk – bu uzoq muddatli valyuta o'zgarishlari natijasida korxonaning umumiy raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi xavf bo'lib, u bozordagi ulush, eksport salohiyati va rentabellik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur risklar o'z vaqtida aniqlanmasa va boshqarilmasa, nafaqat alohida subyektlar darajasida, balki milliy darajada ham makroiqtisodiy barqarorlikka jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli, ularni boshqarish zamonaviy moliyaviy boshqaruvning ajralmas qismiga aylanmoqda.

1-rasm. Valyuta risklarini boshqarish vositalari

Manba: Muallif ishlanmasi.

Xalqaro moliyaviy amaliyotda valyuta risklarini boshqarish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Bunda bir qator moliyaviy instrumentlar mavjud bo'lib, ular riskni kamaytirishga xizmat qiladi. Eng avvalo, forward shartnomalar orqali tomonlar kelajakdagi ma'lum vaqtda xorijiy valyutani oldindan kelishilgan kurs bo'yicha sotib olish yoki sotishga majbur bo'ladi. Bu vosita, ayniqsa, kursning keskin o'zgarish xavfi mavjud bo'lgan mamlakatlarda keng qo'llaniladi. Shuningdek, fyuchers shartnomalar moliyaviy bozorlar orqali amalga oshiriladigan standartlashgan bitimlar bo'lib, spekulyativ xavflarni kamaytiradi. Ular oldindan belgilangan kursda majburiy sotish yoki xarid qilishni talab qiladi.

Bundan tashqari, opsionlar – ya'ni, xaridorga valyutani oldindan belgilangan kursda sotib olish yoki sotish huquqini taqdim etadigan, ammo bu amalni bajarish majburiyatini yuklamaydigan shartnomalardir. Ushbu vosita bozordagi noaniqlik sharoitida elastiklikni ta'minlaydi. Valyuta svoplari esa ikki tomonning o'z valyutalarini belgilangan kursda va muddatda o'zaro almashtirishi orqali risklarni vaqtinchalik muvozanatlashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, tabiiy hedjlash amaliyotida kompaniyalar eksport va importda bir xil valyutani qo'llash orqali risklarni ichki hisob-kitoblar orqali kamaytiradilar.

Mazkur vositalar rivojlangan mamlakatlar korxonalarini tomonidan faol qo'llanilmoqda. Ammo ularni samarali qo'llash uchun moliyaviy bozorlarning yetukligi, maxsus bilimga ega kadrlar, qonunchilik bazasi va texnik infratuzilma mavjud bo'lishi talab etiladi. O'zbekiston tajribasida, ayniqsa, 2017-yildan

boshlab milliy valyuta kursining erkinlashtirilishi xalqaro moliyaviy operatsiyalarni rag'batlantirdi, biroq bu bilan birga valyuta risklarining sezilarli darajada ortishiga ham olib keldi. Ko'plab korxonalar xorijiy valyutada kredit olib, daromadlarini milliy valyutada olgani tufayli konversiya zarari yuzaga kelmoqda.

Mamlakatimizda bir qator tizimli muammolar mavjud: derivativlar bozori amalda shakllanmagan; korxonalarda valyuta risklarini tahlil qila oladigan malakali mutaxassislar yetishmaydi; banklar riskni hedj qilish vositalarini asosan yirik mijozlar uchun taklif qiladi, bu esa kichik va o'rta biznes uchun imkoniyatlarni cheklaydi. Shuningdek, valyuta risklari moliyaviy hisobotlarda yetarlicha aniqlikda aks ettirilmaydi, bu esa riskni baholash va nazorat qilish jarayonini qiyinlashtiradi.

Ushbu holatdan kelib chiqib, rivojlangan davlatlar tajribasi asosida O'zbekistonda quyidagi takomillashtirish yo'llari taklif etiladi. Birinchidan, derivativlar bozorini shakllantirish zarur, xususan, fond birjasida valyutaga oid forward va opsiyon savdolarini yo'lga qo'yish muhim. Ikkinchidan, moliyaviy savodxonlikni oshirish lozim. Bu borada moliyaviy menejerlar, buxgalterlar va eksport-import bilan shug'ullanuvchi korxonalar uchun maxsus treninglar o'tkazish talab etiladi. Uchinchidan, regulyator siyosatining rag'batlantiruvchi bo'lishi, ya'ni Markaziy bank tomonidan hedj vositalarini qo'llovchi banklarga preferensiyalar yaratish amaliyoti joriy qilinishi mumkin.

Valyuta riskini baholovchi audit tizimini joriy etish foydali bo'ladi. Ya'ni, korxonalarining yillik moliyaviy auditida valyuta risklarining mavjudligi, miqyosi va boshqaruv choralari alohida ko'rsatkich sifatida baholanishi kerak. Va nihoyat, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda davlat tomonidan kafolat berilgan valyuta riskini taqsimlash sxemalari ishlab chiqilishi kerak. Bu orqali xorijiy investorlar uchun ishonchli muhit yaratiladi va investitsion faoliyat faollashadi.

Xulosa. Valyuta risklari xalqaro moliyaviy operatsiyalarning ajralmas qismi bo'lib, ularni boshqarish nafaqat korxonalarining moliyaviy holatiga, balki butun milliy iqtisodiyotning barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish uchun moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish, qonunchilikni takomillashtirish va inson kapitalini oshirish zarur. O'zbekiston sharoitida valyuta risklarini boshqarish bo'yicha xalqaro tajriba asosida institutsional va amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduraxmanova, G.G. (2022). Xalqaro moliyaviy risklar: tahlil va boshqaruv usullari. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti.

2. Karimov, B.K. (2019). Valyuta risklarini moliyaviy vositalar orqali boshqarish tajribalari. Bank ishi jurnali, 4(1), 24–31.
3. Tadjibaeva, M.M. (2021). O‘zbekistonda xalqaro valyuta operatsiyalarining nazariy va amaliy jihatlari. Iqtisodiyot fanlari axborotnomasi, 1(2), 45–53.
4. Mishkin, F.S. (2019). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 12th ed. New York: Pearson Education.
5. Hull, J.C. (2021). Options, Futures, and Other Derivatives. 11th ed. Boston: Pearson.
6. Shapiro, A.C. (2018). Multinational Financial Management. 10th ed. Hoboken, NJ: Wiley.
7. Ivanov, A.V. (2020). Upravlenie valyutnymi riskami v mezhdunarodnoy finansovoy praktike. Finansy i kredit, 26(4), 33–41.
8. Zhang, L. (2023). Foreign Exchange Risk Hedging Strategies in Asian Exporting Firms. Asian Journal of Economics and Finance, 15(2), 66–78.
9. OECD. (2022). Currency Risk and Financial Derivatives in Emerging Markets. Paris: OECD Publishing.
10. Tanaka, H. (2020). Currency Volatility and Hedging Behavior in Japanese Multinationals. Journal of Asia-Pacific Economics, 25(3), 212–225.
11. European Central Bank. (2023). Foreign Exchange Risk and Derivatives Usage in EU Corporates. Frankfurt: ECB Working Papers Series, No. 2821.
12. IMF. (2024). Managing Currency Risks in Developing Economies: Policy Toolkit. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
13. Orlova, E.I. (2017). Instrumenty strakhovaniya valyutnogo riska v mezhdunarodnoy praktike. Voprosy ekonomiki, 5, 122–129.

